

«Актуальные проблемы и перспективы развития науки и образования - 2026»

Материалы международной
научно-практической конференции

09.04.2026

Редакционная коллегия:

Доктор экономических наук, профессор Морозов С.А.
Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент, Мухаммадиев К.Б.
Доктор социологических наук, доцент Смирнова Т.В.
Доктор технических наук, доцент Хайдарова С.

«Актуальные проблемы и перспективы развития науки и образования - 2026»
материалы международной научно-практической конференции (09.04.2026 г.,
Казань) Отв. ред. Смирнова Т.В. – Издательство ЦПМ «Академия Просвещения»,
Казань
2026.

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-11/2026

© Казанский Федеральный университет, 2026
© Саратовский государственный технический университет, 2026
© Автономная некоммерческая организация "Центр развития туристических проектов и молодежных инициатив "ВОКРУГ ВОЛГИ", 2026

Saparova Umida Baxromovna
ChDPU mustaqil izlanuvchisi
(<https://orcid.org/0009-0005-5709-4073>)
umidasaparova7@gmail.com

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARDA
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK
MEXANIZMLARI**

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda resurslardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Unda o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, tejamkorlik va mas‘uliyat ko‘nikmalarini rivojlantirishning metodik asoslari yoritilgan. Shuningdek, fanlararo integratsiya, interfaol metodlar, loyihaviy faoliyat va tarbiyaviy muhit orqali resurslardan oqilona foydalanish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Maqolada mazkur jarayonning o‘quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va ma‘naviy rivojlanishiga ta‘siri ham ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, kompetensiya, resurslardan foydalanish, tejamkorlik, pedagogik mexanizm, iqtisodiy tarbiya, interfaol metodlar, loyihaviy faoliyat.

Аннотация

В данной статье рассматриваются педагогические механизмы формирования у учащихся начальных классов компетенций рационального использования ресурсов. Освещаются теоретико-методические основы развития экономического мышления, бережливости и ответственности с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. Особое

внимание уделяется роли межпредметной интеграции, интерактивных методов, проектной деятельности и воспитательной среды в формировании навыков эффективного использования ресурсов. Также раскрывается влияние данного процесса на личностное, социальное и духовное развитие учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, компетенция, использование ресурсов, бережливость, педагогические механизмы, экономическое воспитание, интерактивные методы, проектная деятельность.

Abstract: *This article analyzes the pedagogical mechanisms for developing primary school students' competencies in the efficient use of resources. It highlights the theoretical and methodological foundations of forming economic thinking, thriftiness, and responsibility, taking into account the age and psychological characteristics of learners. The study emphasizes the role of interdisciplinary integration, interactive teaching methods, project-based learning, and the educational environment in shaping resource management competencies. The article also reveals the impact of this process on students' personal, social, and moral development.*

Keywords: primary education, competence, resource utilization, thriftiness, pedagogical mechanisms, economic education, interactive methods, project-based learning.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biri o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga, oqilona qaror qabul qilishga hamda mavjud imkoniyat va vositalardan maqsadli foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, boshlang'ich ta'lim bosqichida resurslardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish alohida pedagogik ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan ushbu yosh davrida bolaning atrof-muhitga munosabati, mehnatga bo'lgan

qarashi, vaqtni his etishi, buyum va ne'matlarning qadrini anglashga doir dastlabki tasavvurlari shakllanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisida resurslarga nisbatan ongli yondashuvni tarkib toptirish keyingi bosqichlarda uning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishiga mustahkam zamin yaratadi.

Resurslardan samarali foydalanish kompetensiyasi o'z mohiyatiga ko'ra ko'p qirrali pedagogik hodisa bo'lib, u faqat moddiy boyliklarni tejash bilan cheklanmaydi. Mazkur kompetensiya vaqt, mehnat, axborot, energiya, tabiiy ne'matlar va o'quv vositalaridan oqilona foydalanish, mavjud imkoniyatlarni to'g'ri baholash, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, faoliyat natijasini oldindan rejalashtirish hamda o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni his etish kabi sifatlarni qamrab oladi. Shu bois boshlang'ich ta'lim jarayonida bu kompetensiyani rivojlantirishni alohida ko'nikma sifatida emas, balki o'quvchining shaxsiy, ijtimoiy va bilish faoliyati bilan uzviy bog'liq yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'rish lozim.

Mazkur jarayonning samaradorligi, avvalo, boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning psixologik va yosh xususiyatlarini chuqur hisobga olish bilan belgilanadi. Ma'lumki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar aniq obrazlar, kuzatishlar, taqqoslashlar va bevosita amaliy faoliyat orqali tezroq o'zlashtiradi. Ular uchun quruq nasihatdan ko'ra, ko'rgazmali misol, hayotiy vaziyat, o'yin, mashq va kundalik faoliyat bilan bog'liq topshiriqlar samaraliroq ta'sir ko'rsatadi. Demak, resurslardan samarali foydalanish kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik mexanizmlar ham bolalarning aynan shu tabiiy qabul qilish usullariga mos holda tanlanishi zarur. Bunda o'qituvchi o'quvchilarni faqat "tejash kerak", "isrof qilmaslik kerak" degan umumiy tushunchalar bilan tanishtirib qolmasdan, ularga nima uchun tejash zarurligi, qanday holat isrofga olib kelishi, qanday yo'l tutish to'g'ri ekani va bunday odatlarning kelajak hayotdagi ahamiyati haqida tizimli tasavvur berishi lozim.

Boshlang'ich ta'limda resurslardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim pedagogik mexanizmlaridan biri bu maqsadli tarbiyaviy yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratishdir. Ta'lim muhiti o'quvchiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan omillar yig'indisi bo'lib, unda dars mazmuni, o'qituvchining munosabati, sinfdagi tartib, ko'rgazmali vositalar, jamoaviy munosabatlar va maktab ichki madaniyati mujassam bo'ladi. Agar ta'lim muhitida tartiblilik, saranjomlik, tozalik, ehtiyotkorlik, vaqtga rioya qilish va buyumlarga mas'uliyat bilan qarash kabi sifatlar amalda namoyon etilsa, o'quvchi bularni nazariy qoida emas, balki hayotiy me'yor sifatida qabul qiladi. Shuning uchun sinf xonasidagi jihozlarga ehtiyotkor munosabat, darslik va daftarlarni asrab-avaylash, elektr jihozlaridan o'rinli foydalanish, suvni bekorga oqizmaslik, qog'ozdan me'yorida foydalanish kabi oddiy ko'rinadigan holatlar ham aslida resurslardan samarali foydalanish kompetensiyasini shakllantirishning dastlabki amaliy bosqichlari hisoblanadi.

Ushbu kompetensiyani rivojlantirishning yana bir muhim mexanizmi fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonidir. Chunki resurslardan oqilona foydalanish g'oyasi bitta fan doirasida emas, balki barcha o'quv predmetlari mazmunida turli ko'rinishlarda ifodalanishi mumkin. Masalan, matematika darslarida hisob-kitob, taqqoslash, rejalashtirish, miqdorni aniqlash, sarf va tejash o'rtasidagi farqni ko'rsatish orqali o'quvchida iqtisodiy tafakkur unsurlari shakllanadi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida mehnat, tejamkorlik, mas'uliyat, halollik, tabiatni asrash haqidagi matnlar bilan ishlash jarayonida axloqiy va ijtimoiy mazmundagi qarashlar boyitiladi. Tabiatshunoslik fanida suv, havo, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosining qadrini anglash, ularni muhofaza qilish zarurati tushuntiriladi. Texnologiya darslarida buyumlardan qayta foydalanish, keraksiz materiallardan foydali mahsulot tayyorlash, mehnat jarayonida ortiqcha chiqindiga yo'l qo'ymaslik kabi amaliy mashg'ulotlar resurslarga ongli munosabatni mustahkamlaydi. Shu tariqa turli

fanlarning mazmuniy uyg'unligi o'quvchida resurslardan samarali foydalanish kompetensiyasining yaxlit va barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

Pedagogik mexanizmlar ichida interfaol metodlar va faoliyatga yo'naltirilgan texnologiyalar alohida o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun o'yin, suhbat, bahs, kuzatish, tajriba va rolli faoliyat eng ta'sirchan o'qitish vositalaridan hisoblanadi. Masalan, rolli o'yinlar orqali "do'konda xarid qilish", "oilada xarajatni rejalashtirish", "suvni tejash", "energiya manbalaridan foydalanish" kabi vaziyatlarni modellashtirish mumkin. Bunday mashg'ulotlar bolalarda tanlov qilish, ustuvorlikni belgilash, ortiqcha sarfning oqibatlarini tushunish, guruh bilan kelishish va yakuniy natijani baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Debat va muhokama usullari esa o'quvchilarning mustaqil fikrini asoslash, dalil keltirish, qisqa va mazmunli gapirish, o'z pozitsiyasini himoya qilish bilan birga, vaqt resursidan ham samarali foydalanishni o'rgatadi. Aqliy hujum, klaster, muammoli vaziyatlar yaratish kabi metodlar o'quvchilarda muammoni turli yo'llar bilan hal etish, bir nechta variantni ko'ra bilish va eng maqbul yechimni tanlash malakasini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'limda resurslardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyihaviy faoliyat ham samarali pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Loyiha topshiriqlari o'quvchilarni muayyan muammoni ko'rish, uni hal qilish yo'lini izlash, kerakli vositalarni tanlash, vazifalarni taqsimlash va natijani baholashga o'rgatadi. Masalan, "Suvni asraymiz", "Elektr energiyasini tejaymiz", "Maktab mulkini asraylik", "Tabiat boyliklari — xalq boyligi" kabi kichik loyihalar orqali bolalar kuzatish olib borish, ma'lumot yig'ish, xulosa chiqarish va amaliy tavsiyalar berishga odatlanadi. Eng muhimi, bunday faoliyat jarayonida o'quvchi o'zining real harakati bilan natija o'rtasidagi bog'liqlikni his qiladi. Bu esa kompetensiyaning ichki motivatsion asosini kuchaytiradi. Bola tejashning foydasini o'zi kuzatganida, bu tushuncha uning ongida oddiy qoida emas, balki hayotiy zarurat sifatida mustahkamlanadi.

Mazkur kompetensiyaning shakllanishida oilaviy tarbiya bilan maktab tarbiyasining o‘zaro uyg‘unligi ham juda muhimdir. Chunki o‘quvchi maktabda o‘rgangan ko‘nikmalarini oilada davom ettirmasa, ularning barqaror odatga aylanishi qiyinlashadi. Shu bois o‘qituvchi ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarda tejamkorlik, mas’uliyat, saranjomlik va ehtiyotkorlikni shakllantirishga qaratilgan tavsiyalar tizimini ishlab chiqishi maqsadga muvofiq. Masalan, uyda chiroqni bekorga yoqmaslik, suvdan oqilona foydalanish, kitob va o‘quv qurollarini asrash, vaqtni me’yorida taqsimlash, ovqatni isrof qilmaslik kabi oddiy ko‘nikmalar bola tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega. Maktab va oila talablari bir-birini to‘ldirganda, o‘quvchida resurslardan samarali foydalanish kompetensiyasi yanada barqaror shakllanadi. Aks holda, maktabdagi targ‘ibot uy sharoitidagi beparvolik bilan to‘qnashib, kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Boshlang‘ich ta’limda ushbu kompetensiyani rivojlantirish faqat iqtisodiy jihat bilan emas, balki axloqiy va ma’naviy mezonlar bilan ham chambarchas bog‘liq. Zero, resurslarga ongli munosabat halollik, insof, qanoat, mehnatsevarlik, mas’uliyat va minnatdorlik kabi insoniy fazilatlar bilan uzviy aloqada namoyon bo‘ladi. O‘quvchi buyumning qadriga yetsa, mehnatning natijasini e’zozlasa, boshqalar haqqiga hurmat bilan qarasa, u resurslardan foydalanishda ham mas’uliyatli bo‘ladi. Shu ma’noda, resurslardan samarali foydalanish kompetensiyasi iqtisodiy madaniyat bilangina emas, balki axloqiy tarbiya bilan ham mushtarak rivojlanadi. Sharq mutafakkirlarining ma’naviy merosida ham isrofnig qoralanishi, qanoat va me’yorning ulug‘lanishi, mehnat va halollikning qadrlanishi bejiz emas. Ushbu qadriyatlarni zamonaviy boshlang‘ich ta’lim mazmuni bilan uyg‘unlashtirish pedagogik jihatdan katta samara beradi.

Shuningdek, baholash mexanizmlarini to‘g‘ri tashkil etish ham mazkur kompetensiyani rivojlantirishda muhim o‘rin egallaydi. O‘quvchining resurslardan samarali foydalanish darajasini baholash faqat test yoki savol-javob bilan emas, balki uning kundalik xulqi, odatlari, topshiriqni bajarish usuli, jamoa bilan ishlashdagi mas’uliyati, vaqtni to‘g‘ri taqsimlashi va buyumlarga

munosabati orqali aniqlanishi lozim. Shu maqsadda pedagogik kuzatuv, topshiriq natijalarini tahlil qilish, suhbat, refleksiya, o‘z-o‘zini baholash va kichik amaliy vazifalar kabi usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv o‘quvchining faqat bilim darajasini emas, balki real kompetensiyasini aniqlash imkonini beradi. Chunki kompetensiya — bu faqat bilish emas, balki amalda to‘g‘ri qo‘llay olish qobiliyatidir.

Umuman olganda, boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda resurslardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish murakkab, ammo nihoyatda zarur pedagogik jarayondir. Mazkur jarayonning samaradorligi maqsadli ta‘lim muhiti yaratish, fanlararo integratsiyani ta‘minlash, interfaol metodlardan foydalanish, loyihaviy va amaliy faoliyatni yo‘lga qo‘yish, oila va maktab hamkorligini kuchaytirish, shuningdek, axloqiy-ma‘naviy qadriyatlarni ta‘lim mazmuniga chuqur singdirish orqali ta‘minlanadi. Bunday pedagogik mexanizmlar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni o‘quvchilarda nafaqat tejash, asrash va rejalashtirish ko‘nikmalarini, balki mas‘uliyatli hayotiy pozitsiyani, mustaqillikni, tartiblilikni va ongli munosabatni ham shakllantiradi. Natijada boshlang‘ich sinf o‘quvchisi resurslardan oqilona foydalanishni oddiy talab sifatida emas, balki shaxsiy hayot madaniyatining muhim tarkibiy qismi sifatida anglay boshlaydi. Ana shu anglash esa kelajakda jamiyat uchun foydali, iqtisodiy tafakkurga ega, ma‘naviy barkamol va ijtimoiy faol shaxsni voyaga yetkazishning mustahkam poydevorini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdiyeva Q.A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining STEAM ta‘limi orqali o‘z-o‘zini rivojlantirish usullari // *Eurasian Journal of Academic Research*. – 2024.
2. Bovanova U.A. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini takomillashtirishda didaktik o‘yinlarning ahamiyati // *Evrasiyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy*. – 2024. – 4(7). – B. 401–405.

3. Saparova U.B. Specific aspects of forming economic educational skills of students of primary education institutions of higher education // *European Science Methodical Journal*. – 2024. – Vol. 2, Issue 12. – P. 82–90.
4. Saparova U.B. Pedagogical principles of forming economic education skills in primary class students with family partnership // *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*. – 2023. – Vol. 2, Issue 9.
5. Saparova U.B. Theoretical principles of forming the skills of economic education in students // *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*. – 2023. – Vol. 11.
6. Saparova U.B. O‘quvchilarda iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirishda oila hamkorligini rivojlantirish // *O‘zMU xabarлари*. – 2023. – №7. – B. 166–169.
7. Saparova U.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga iqtisodiy tarbiya ko‘nikmalarini oila hamkorligida shakllantirish // *Xalq ta’limi*. – 2023. – №6. – B. 63–67.
8. Saparova U.B. Tarbiya fani asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida iqtisodiy tarbiya ko‘nikmalarini shakllantirishda sharq mutafakkirlari merosi // *Muallim ham uzluksiz bilimlendiruv*. – 2024. – №5/2.
9. Saparova U.B. O‘quvchilarda iqtisodiy tarbiya ko‘nikmalarini shakllantirish usullari // *Uzluksiz ta’lim*. – 2025. – №1. – B. 101–107.
10. Saparova U.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy ko‘nikmalarni rivojlantirish // *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. – Denov, 2023. – B. 389–392.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Kilichboeva D. Burkhanova G.M. THEORETICAL TECHNOLOGY OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE BASED ON INDEPENDENT LEARNING	3
2.	Uchkunova M. THEORETICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT THESAURUS IN THE FIELD OF AGRICULTURE	7
3.	Yuldoshmurotov Sh.Z. TECHNOLOGY OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN MODERN EDUCATIONAL SYSTEM	11
4.	Александрова А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	15
5.	Клопкова М.С. Суркова И.Ю. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	20
6.	Ташбаева Г.Ю. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ В СТРАНЕ	29
7.	Титова С.С. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА, НЕЙРОСЕТИ, СОЗДАЮЩИЕ МУЗЫКУ	36
8.	Фазлиев И.Н АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ	47
9.	Черноусова Ю.И. ЗНАЧЕНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	63
10.	Zohidova Shahnoza TARBIYAGA OID PEDAGOGIK QARASHLAR	69
11.	Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY TRENING TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI	73
12.	Фарафонтowa Ольга Анатольевна ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА	80
13.	Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich FUTBOL JAMOALARIDA BURCHAK TO'PLARINI IJRO ETISHDA HUYUMCHILARNING JOYLASHUVI VA HARAKATLARINING TAKTIK TAHLILI	88
14.	Umarova Nilufar Jaloliddin qizi TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY ASOSLARI VA UNI TASHKIL ETISH MEKANIZMLARI	95
15.	Tojiboyeva Gulmira Rifovna УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	102

16.	Халикова Эльянора Сергеевна ЛОКАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»	109
17.	Olimova Aziza Abdullayevna MODELING STUDENTS' COGNITIVE MAPS: THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES	113
18.	Ergashev Aslbek Hamza ugli ARTISTIC PORTRAIT AND DEPICTION OF NATURE IN SHUKUR XOLMIRZAYEV'S PROSE	124
19.	Махкамова Надира Ульфатджановна Миробитова Сожида Мирзокир кизи РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА	132
20.	Матенова Феруза Махаматали кизи ПОНЯТИЕ РЕЦЕПТИВНЫХ НАВЫКОВ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ	141
21.	Yusupova Lobar Husanovna LEARNING ENGLISH THROUGH READING HUMOROUS LITERATURE IN ENGLISH	147
22.	Sharapov Otabek Rustam o'g'li MAXSUS TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA FAVQULODDA VAZIYATLARGA TAYYORGARLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK MEKANIZMLARI	152
23.	Оразова Ф.О. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА	161
24.	Шукурова Мадина Абдураимовна ПЛАТФОРМА MOODLE КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ	168
25.	Юнусова Малохат Тураваевна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКОРУССКОГО БИЛИНГВИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ	177
26.	Erimbatova Shahnoza Nurulla qizi INGLIZ TILI DARSLARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH METODLARI	184
27.	Abduqahhorova Xosiyat Abdurasul qizi TARIXGA OID TERMINLARDA VARIANTDOSHLIK	193
28.	Ziyabayeva Xilola Rixsitullayevna Bozorov U.S. TALABALAR KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USUL VA VOSITALARI	206
29.	Kudratov Kozim Karimovich DIGITAL MODEL FOR ORGANIZING TUTORS' MANAGEMENT ACTIVITY AND ITS STRUCTURAL COMPONENTS	216
30.	Джалилова Х.М. Камбаров Х.Ж. МАРКЕТИНГОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА СБЫТА АДАПТОГЕННОЙ НАСТОЙКИ ЭЛЕУТЕРОКОККА (2021–2024)	224

31.	Ernazarova Dilnoza Xushvaktovna TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA ZAIF ESHITUVCHI BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGGA TAYYORLASH MEXANIZMLARI	227
32.	Abduraxmanov Maqsat Bekjon o'g'li BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA INNOVATSION KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV VA KLASTERLI METODLARNING SAMARADORLIGI	239
33.	Tojiyev Abdulaziz Rasuljon o'g'li QISHLOQ XO'JALIGIDA O'SIMLIKLARNI HIMOYALASHNI TASHKILIY- IQTISODIY VA NAZARIY JAHATLARI	251
34.	Siddiqova Gulnoza Sharaviddinovna ZAMONAVIY MUSIQA O'QITUVCHINING KASBIY VA METODIK KOMPETENSIYALARI	261
35.	Jurayeva Diyora Sherov Doston METHODOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING BASED ON THE LEARNER-CENTERED APPROACH IN GRADES 9-10	266
36.	Saparova Umida Baxromovna BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI	271
37.	Kamaladin Kuronboyevich Matyaqubov O'QUVCHILARDA EMOSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI	279
38.	Satimova Vasila Karimbayevna Achilova Mavluda Sa'dullayevna PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES THROUGH ART TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION	282
39.	Турдиева Лайло Форход кизи ПОВЫШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ФЕМИНИТИВАМ.	286